

Redes y proyectos de energía en Norpatagonia argentina-chilena. Territorios para la cooperación energética binacional

María Sol Sierra

solsierra@conicet.gov.ar

<https://orcid.org/0000-0003-4686-6013>

Estudiante del Doctorado en Ciencias Aplicadas Mención Ambiente y Salud (DCAAS, UNICEN). Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Estudios Sociales de América Latina, Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Buenos Aires, Tandil, Argentina.

Ada Graciela Nogar

nogargraciela02@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9213-6615>

Doctora en Geografía, Profesora Titular UNICEN, Investigadora CIC, Centro de Estudios Sociales de América Latina, Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Buenos Aires, Tandil, Argentina.

Grupo 1. Dimensiones multiescales de las nuevas tendencias geopolíticas y geoeconómicas.
2. 2. Geopolítica del cambio climático y la transición verde.

Palabras clave

Energía, Cooperación, NorPatagonia

Objetivo del trabajo

El objetivo de esta ponencia es analizar lineamientos de políticas y proyectos energéticos en el territorio norpatagónico argentino-chileno en el siglo XXI para conocer el estado de situación binacional en temas de energía en el marco de la transición ecosocial. Asimismo, se busca identificar de forma preliminar los principales motores y barreras para la articulación energética entre ambos países.

Metodología y análisis de datos considerados en la investigación

El presente trabajo, exploratorio-explicativo, se corresponde con las primeras aproximaciones al trabajo de tesis doctoral. Consciente de que se asiste a un escenario -de extrema complejidad internacional y local- que exige tratamientos prioritarios y celeridad en la comprensión de los cambios planetarios; se tornan imprescindibles los análisis multiescales (Pillet Capdepón, 2008). El abordaje de los territorios de las energías propuesto en este manuscrito está centrado en norpatagonia argentina-chilena. El mismo es considerado un recorte analítico estratégico, dado sus vínculos geohistóricos, sus apropiaciones energéticas y su relevancia en proyectos para la descarbonización y diversificación de las matrices energéticas de ambos países. Estos territorios, cobijan instancias de cooperación entre actores con conexiones a nivel intrasubregional, intraregional e interregional, andamiaje en el cual podrían incrustarse proyectos-acciones que materialicen dinámicas bioceánicas. Es decir, no solo se analiza-explora la infraestructura sino que son objeto de estudio las diferentes formas de coordinación-articulación multiescalar de actores. Vínculos que pueden evolucionar de simples ejes de conexión territorial, hasta integraciones en las que priman procesos de gobernanza y redes de articulación territorial (Conchez, 2010; Feria Toribio, 2013; Carranza, 2018; Álvarez et al., 2023; Franco et. al., 2024). En las redes, se materializan procesos, problemáticas, proyectos, acciones, vínculos, y al interior de ellas pueden existir consensos y resistencias. El análisis se organiza en tres dimensiones: territorio, escala, y actores. Se toma en consideración un enfoque de red ya que permite avanzar en el entendimiento de las interacciones entre los actores (Hoppe & Miedema, 2020).

En primer lugar, se ha realizado una revisión bibliográfica para identificar y analizar políticas y proyectos de articulación energética. Además se han realizado entrevistas a informantes clave en áreas de energía y planificación de Chile y Argentina para complementar el análisis. En segunda instancia, sobre la base de estos datos, para profundizar y enriquecer las interpretaciones se elaboró cartografía temática.

Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados

Desde las últimas décadas del siglo XX, las naciones y organizaciones multilaterales reconocen las relaciones entre los modelos de producción energética predominante, el crecimiento del consumo de productos y servicios, y el aumento de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero en la atmósfera (Panel Intergubernamental de Cambio Climático, 1988; Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, 1992; Protocolo de Kioto, 1997). En el siglo XXI, iniciativas globales, impulsan estrategias a distintas escalas para la transición ecosocial y la descarbonización (Carpintero y Frechoso, 2023). Responder a este desafío global demanda esfuerzos de coordinación multiescalar. Así, no sólo se promueve el avance en el involucramiento de actores y territorios, sino que también se postulan y materializan acciones sistémicas que contemplan aspectos económicos, productivos, sociales, políticos y culturales (Garrido y Recalde, 2022; Arboleda Guzmán, España Guzmán y Gómez Londoño, 2022). En forma discursiva, este proceso postula la equidad, tanto ambiental como socioeconómica, desde parámetros y ensambles territoriales complejos.

El vector energía, como motor fundamental para la dinámica de los territorios, es un medio para la cooperación y articulación territorial (Freier, 2016; Palestini, 2016). En consonancia con ello, la convergencia de redes de actores y la implementación conjunta de proyectos; construirían un entramado a partir de incrustaciones de inversiones temporo-espaciales diversas y a distintas escalas. Como hipótesis se plantea que los factores multiescalares (políticos, geopolíticos, sociales, económicos, ambientales) actúan como facilitadores y como barreras en la co-construcción de territorios de las energías. En este sentido, Argentina y Chile han reconocido la necesidad de enfrentar los desafíos globales mediante estrategias de coordinación y han avanzado en el desarrollo de iniciativas orientadas a la articulación en materia energética. Los resultados evidencian un camino de avances y retrocesos, donde la infraestructura de conectividad y los acuerdos cobran protagonismo, sobre todo para la interconexión energética. Se manifiestan potencialidades y obstáculos para trascender hacia integraciones en las que primen procesos de gobernanza y redes de articulación territorial.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

En el siglo XXI, la energía se destaca en las agendas de investigación, políticas, económicas y se posiciona como cuestión interméstica (Ceppi, 2022). El fortalecimiento de las relaciones entre los países conduce a la seguridad y maximización del sector energético a escala internacional, a la superación de desarticulaciones y deficiencias institucionales, ambientales y sociales además de impulsar vinculaciones productivas (Freier, 2013; Aguilera Cazalbón, 2020; CEPAL, 2023; Franco, Gonçalves, Atienza & Barros, 2023). La pertinencia se magnifica en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que el ODS 17.17 enuncia la importancia de revitalizar y promover alianzas territoriales entre actores públicos, privados y de la sociedad civil. La revisión de la literatura sobre integración energética en Sudamérica, demostró la existencia de múltiples abordajes (Mellado, 2009; Carrizo & Ramousse, 2010; Freier, 2014; Freier, 2016; Palestini, 2016; Del Valle Guerrero, 2020; Aguilera Cazalbón & Kerr-Oliveira, 2023). Profundizar conocimientos y enunciar estrategias factibles de materializar para la articulación constituye un desafío en el análisis del territorio Norpatagónico. Aunque se trata de un caso de estudio específico, y, por ende, difícilmente generalizable, comparte desafíos y potencialidades comunes con otras regiones, lo que permitiría extraer lecciones aplicables a contextos más amplios.

Referencias

Aguilera Cazalbón, A. Y. (2020). La integración energética en el Gran Chaco Americano. *Capa*, 12(24). <https://doi.org/10.29327/230731.12.24-6>

Aguilera Cazalbón, A. Y., & Kerr-Oliveira, L. (2023). *Integración energética en América del Sur: retrospectiva y desafíos en el contexto de la transición energética*.

Arboleda Guzmán, E., España Guzmán, L., & Gómez Londoño, L. (2022). *Energía social y transición energética en Colombia: De las prácticas sociales a la gobernanza energética*. Universidad Nacional de Colombia.

Carrizo, S. C., & Ramousse, D. (2010). Dinámicas energéticas e integración regional en el noroeste argentino y el sur boliviano. *Revista de Geografía Norte Grande*, 45, 51-62.

Carpintero, Ó., & Frechoso, F. A. (2023). Energía, sostenibilidad y transición: nuevos desafíos y problemas pendientes. *Arbor*, 199(807), a687. <https://doi.org/10.3989/arbor.2023.807001>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2023). Se analizaron en la CEPAL los principales desafíos de la transición energética para contribuir a la integración y seguridad energética en la región. <https://www.cepal.org/en/node/60575>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2023). *América Latina y el Caribe en la mitad del camino hacia 2030: avances y propuestas de aceleración. Sexto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe*. <https://repositorio.cepal.org/entities/publication/965c9ec2-0a88-41b9-8b82-b3b6d0c8d3a2>

Del Valle Guerrero, A. L. (2020). Repensar la integración energética sudamericana frente a la incertidumbre de la integración regional y la transición energética global. *Revista Aportes para la Integración Latinoamericana*, 42, 25-25.

Franco, L., Gonçalves, J. de S. B., Atienza, M., & Barros, P. S. (2023). Redes de actores y su rol en el desarrollo de corredores: Diagnóstico y propuesta de gobernanza para el corredor bioceánico vial Mato Grosso do Sul – puertos del norte de Chile. <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11878>

Freier, A. (2013). Aproximación a la importancia de la integración energética en Mercosur. *Studia Politicae*, 28, 37-46. Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

Freier, A. (2014). Oportunidades y desafíos para la integración energética entre Argentina y Brasil: El caso de las energías renovables. *Breviario en relaciones internacionales*, 32, 1-13. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/35050>

Freier, A. (2016). La situación de la cooperación energética entre Argentina y Brasil en el área de la energía renovable: ¿Integración, difusión o fragmentación? *Relaciones Internacionales*, 25(51), 81-100.

Garrido, S., & Recalde, M. (2022). Transición energética justa: una mirada desde América del Sur. En S. Garrido (Comp.), *Transición energética en Sudamérica: Discusión conceptual, políticas públicas y experiencias locales* (pp. 15-64). Carapachay: Lenguaje Claro Editora.

Mellado, N. B. (2009). La integración sudamericana. En N. B. Mellado (Comp.), *MERCOSUR y UNASUR: ¿Hacia dónde van?* (pp. 111-167). Ediciones Lerner. Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/147620>

Palestini, S. (2016). Energía de baja densidad: Gobiernos, mercados e instituciones en el regionalismo energético de América del Sur. *Caderno CRH*, 29, 107-123.